

Expresión corporal: desarrollo de las habilidades comunicacionales del estudiante universitario

Body Language: Development Of University Students' Communication Skills

AUTORES:

Santiago Andres Pugachi Paz ^{1*}

Julio Alfredo Rivera Méndez ²

Rubén Miguel Sánchez De La Cruz ³

Rosa Isabel Panta Bailon ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: andresmaje95@gmail.com

Fecha de recepción: 08 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

En la actualidad la comunicación efectiva se ha vuelto crucial en la vida y el ámbito universitario, ya que permite resolver conflictos, mantener relaciones interpersonales sanas y expresar asertivamente nuestras ideas. En este sentido, las universidades desempeñan un rol crucial al dotar a los estudiantes con las herramientas necesarias para potenciar sus habilidades comunicativas y, la expresión corporal juega un papel fundamental en este proceso. El lenguaje no verbal, que abarca gestos, posturas y movimientos, es una parte

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, 0009-0002-3722-0333, andresmaje95@gmail.com

² Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, 0009-0004-9293-4755, julioriveramendez88@yahoo.com

³ Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, 0009-0005-5324-1638, rsanchezd@fcjse.utb.edu.ec

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, 0009-0000-5664-4399, rpantab@fcjse.utb.edu.ec

integral de la comunicación humana. La presente investigación se enmarcará en el contexto de la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, con el propósito de identificar las dificultades y áreas de mejora, con la finalidad de fortalecer su desempeño académico y su capacidad para expresarse de manera coherente y persuasiva en diversos escenarios además de, analizar y elevar la competencia en la comunicación asertiva de sus estudiantes. Se aborda de manera descriptiva lo que corresponde, el registro, análisis e interpretación de lo que expresan los estudiantes de primer semestre de la carrera de comunicación, mediante un enfoque mixto, incluyendo la ficha de observación de habilidades de expresión corporal y encuestas, aplicando cuestionario en línea estructurado dirigido a una muestra de tipo probabilística de 10 alumnos. Al fomentar su práctica, se fortalece la creatividad y la motivación, lo que resulta vital para el desarrollo profesional. La habilidad de los estudiantes para comunicarse a través de su cuerpo impacta directamente en su desempeño académico, la interacción con sus pares y el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: Expresión corporal, Comunicación no verbal, habilidades comunicacionales, formación universitaria.

ABSTRACT

Today, effective communication has become crucial in life and in the university environment, as it allows us to resolve conflicts, maintain healthy interpersonal relationships, and assertively express our ideas. In this sense, universities play a crucial role by providing students with the necessary tools to enhance their communication skills, and body language plays a fundamental role in this process. Nonverbal language, which encompasses gestures, postures, and movements, is an integral part of human communication. This research will be conducted within the context of the Technical University of Babahoyo Quevedo Extension, with the aim of identifying difficulties and areas for improvement, with the goal of strengthening academic performance and their ability to express themselves coherently and persuasively in diverse settings, as well as analyzing and enhancing students' assertive

communication skills. This descriptive approach addresses the recording, analysis, and interpretation of what first-semester students of the Communication program express. This approach uses a blended approach, including a body language skills observation sheet and surveys, using a structured online questionnaire for a probability sample of 10 students. By encouraging the practice of body language, creativity and motivation are strengthened, which is vital for professional development. Students' ability to communicate through their body language directly impacts their academic performance, their interactions with their peers, and the teaching-learning process.

Keywords: Body language, nonverbal communication, communication skills, university education.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad enfrentar y resolver conflictos de manera pacífica, mantener buenas relaciones interpersonales, comunicar asertivamente nuestros sentimientos e ideas, promover estados de calma y optimismo que nos permitan alcanzar nuestros objetivos personales y académicos para así poder empatizar con otros, y con ello tomar decisiones responsables, son habilidades que se irán formando en todos los aspectos de la convivencia social.

Además, la expresión corporal es una manera de demostrar los estados de ánimo y los sentimientos que acentúa la persona al momento de tener contacto con una o varias personas, en el objetivo es desarrollar integralmente su ser como persona, según los investigadores Crespo et al., (2020) en su investigación citan a: Lara A, Mayorga V y López F, mencionando que se debe identificar la Expresión Corporal como parte de una disciplina sin tiempo y permanente en el ser humano en la que este crea, expresa y comunica consciente y estéticamente; de acuerdo a lo estipulado anteriormente se resalta que es importante la Expresión Corporal porque se establece como una forma de arte y comunicación inherente al ser humano, con ello se le permite a la persona expresar sus pensamientos de manera única

y expresivamente, utilizando su cuerpo en coordinación con el tiempo, el espacio y la energía y con ello lograr una conexión única con el exterior.

Para Patricia Stokoe, “la expresión corporal es una conducta que existe desde siempre en todo ser humano. Es un lenguaje pre-verbal, extra verbal y paralingüístico por medio del cual el ser humano se expresa a través de sí mismo, reuniendo en su cuerpo el mensaje y el canal, el contenido y la forma, pues él es cuerpo y no tiene cuerpo” (Llanos Zuloaga, 2022). En este hilo, la expresión corporal es una forma original de expresión, que se debe encontrar en sí misma sus propios testimonios y ejecutarse en base a sus métodos de expresión (gestos, posturas y expresiones faciales) para poder crear un estado comunicativo (emociones, sentimientos, ideas y estado de ánimo).

Comunicación no verbal, es una forma de comunicación en la que se emplea la lengua como medio para expresarse (Giani, 2024) la comunicación no verbal implica aquellas señas, gestos, señales, expresiones faciales y movimientos o posturas corporales que se ejecutan dentro de una situación comunicacional (PUCE, 2024); es importante conocer los componentes conceptuales más explícitos de la comunicación no verbal donde se muestra que en muchas ocasiones la comunicación no verbal logra comunicar por sí sola y aunaremos los conceptos, según (Pérez Porto & Gardey, 2021): Kinésica: viene del vocablo kínēsis derivado en el inglés kinesic también conocida como kinesis, es la disciplina que analiza las posturas, los gestos y los movimientos del cuerpo humano, además de ser parte fundamental del funcionamiento, estos son elementos básicos de comunicación y lenguaje no verbal esta se combina con la paralingüística y con la proxémica.

La expresión facial: esta se ve reflejada a través de la cara, y más concretamente de los gestos que realizamos con ella, transmitimos gran cantidad de información, en especial a través de los ojos y de la boca, que expresan sentimientos o actitudes del emisor. En este hilo (Chamorro Pons, 2028) cirujano maxilo facial, reflexiona en su artículo mencionando que “la expresión facial es El lenguaje del alma” según: La alegría, la tristeza, el miedo, la

atracción o el rechazo. Los sentimientos, desde los más primarios a los más elevados, se transmiten y muestran desde nuestro más profundo interior a través de la expresión de nuestro rostro.

La postura: es el modo en que se mantiene el cuerpo cuando estamos de pie, caminando, sentados o acostados. Acompaña a la comunicación verbal de igual manera que lo puede hacer los gestos, este refleja el estado emocional de todas las personas, además de dar a conocer si están tensos o relajados (Bernate et al., n.d.)

Los gestos: movimiento del rostro, de las manos o de otras partes del cuerpo, con que se expresan afectos o se transmiten mensajes, en la comunicación verbal y no verbal, este se adquiere por aprendizaje (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2024), además esta se caracteriza por formarse en base a la cultura o la sociedad en la que vivimos, pues este influirá en este tipo de comunicación y del mismo modo que la forma de hablar es distinta, los gestos tienen diferentes significados según su contexto.

Proxémica: es una rama de la semiótica que se dedica a estudiar cómo se organiza el espacio en la comunicación lingüística. Trata del análisis de las relaciones espaciales entre los seres humanos y entre las personas y las cosas durante una interacción, considerando la distancia y la postura adoptada. Más allá de las condiciones individuales, establecidas bajo normas sociales y culturales vinculadas al espacio. Así mismo determinada por cómo se usa el cuerpo con relación al espacio, forma parte de la comunicación no verbal.

Paralingüística: también conocida como paraverbal, permite dar distintos matices al sentido de lo verbal. Además de trascender bajo el uso del lenguaje verbal, esta se da por indicios, señales y aspectos que sirven para contextualizar o que insinúan interpretaciones de la información o mensaje.

El estudio de estas disciplinas enriquece y develan la complejidad de la comunicación no verbal humana, más allá de las palabras. Las posiciones y los movimientos de la kinesia

pueden ser inconscientes o consientes y transmiten información sobre las emociones y las actitudes en la comunicación no verbal.

Importancia de la comunicación efectiva.

Kinicki y Kreintner (2006) citados en la investigación (Matilde et al., 2014) la palabra comunicación proviene del latín *communis*, común, de aquí se deriva que el comunicador desea establecer una comunidad de información con otro receptor. La comunicación efectiva organizacional es un medio utilizado en los diversos procesos administrativos, esto radica en la relación directa con la función de gerencia, de manera que esta puede definirse como una transferencia de información.

Esta se establece como una acción fundamental en la que abarca diferentes áreas de estructura organizacional en la que se proporciona la necesidad de trasmisión de información efectiva para la realización de actividades y logros ante objetivos propuestos. En esta línea la comunicación es esencial para que los seres humanos puedan interactuar efectivamente, comprenderse mutuamente y coordinarse, permitiendo así tanto el desarrollo de actividades cotidianas como la realización de tareas profesionales. (Matilde et al., 2014) refiere que según Matínez y Nosnik (2002) interpreta que:

La comunicación efectiva es una herramienta de trabajo importante con la cual los individuos pueden entender su papel y se puede desempeñar de acuerdo con él en la organización. [...] diferentes formas de canalización de la comunicación, utilizada por la organización para el flujo libre de información en el cumplimiento de las responsabilidades de manera efectiva al comprender las sugerencias a seguir para realizarlas en las instituciones educativas.

En base a lo anterior, aunque la comunicación efectiva es fundamental, es igualmente importante considerar que la calidad de la comunicación no depende únicamente de la claridad de la información, sino también de la capacidad de la organización para fomentar un

entorno de confianza y colaboración donde los miembros se sientan escuchados y valorados, promoviendo así una verdadera comunidad de información y cooperación. Ante ello la comunicación no verbal puede reforzar la claridad de los mensajes, ayudar a establecer confianza y mejorar la coordinación entre equipos, destacando su papel indispensable en la consecución de objetivos tanto cotidianos como profesionales.

Desarrollo de las habilidades Comunicacionales.

El desarrollo de las habilidades comunicacionales implica la adquisición y perfeccionamiento de capacidades para transmitir y recibir información de manera efectiva (De Vito & Hargie, 2017).

“El desarrollo de habilidades comunicativas y dentro de ellas las expresivas, se convierten en una prioridad para la formación psicopedagógica del estudiante, puesto que la expresión tanto verbal como no verbal permite el diálogo creativo, la empatía y la expresión libre y auténtica de conocimientos, emociones y experiencias”
(Mesa Boizán et al., 2020).

Las habilidades comunicativas son el conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana (Cueto Vallverdú, 2003). Hablar, escuchar, leer y escribir son habilidades del lenguaje que, a partir de ellas, nos debemos desenvolver en la cultura y la sociedad, a través del desarrollo no volvemos competentes comunicativamente.

Escucha activa: Escuchar activamente y con plena conciencia e interés en lo que la persona o personas que tenemos delante nos está transmitiendo. Por tanto, la escucha activa implica nuestro interés por la conversación y por lo el mensaje que nos están trasladando (UNIR, 2023). No se trata de oír sino de escuchar donde se ponen a trabajar nuestras capacidades cognitivas y de empatía que tengamos, esto exige a tomar conciencia de las posibilidades de tergiversación de los mensajes.

Expresión verbal clara y efectiva: interacción entre dos o más personas, ya sea de forma oral o escrita. Fundamental en cualquier relación humana y, por lo tanto, está presente en la vida diaria. Además de ser una habilidad propia del ser humano, esta técnica es base en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de la motivación del comunicador, mediante el desarrollo de las destrezas y habilidades comunicativas del lenguaje verbal y no verbal. Este como la forma más utilizada por medio de la representación de palabras, gestos y entonación, conocimientos, ideas o sentimientos para relacionarnos con los demás en la comunidad y hacernos comprender.

Escritura precisa y coherente: esta habilidad cuyo dominio requiere del conocimiento lingüístico de varios aspectos de razonamiento lógico, articulado con acciones de formación, elaboración, modificación de conocimientos, comprensión de la realidad, permitiendo entrar en contacto con una gran cantidad de información mediante textos escritos, logrando intercambio social de comunicación relevante e importante para cultivar y enriquecer el pensamiento socio-cultural conquistando aprendizajes significativos.

Aquello, permite la expresión de ideas pensamientos y conducción correcta y armónica de enunciados oraciones y párrafos, construyendo una unidad de expresión, análisis, comprensión de un marco lógico de pensamiento de un resumen donde se presentan todas las ideas coherentes y precisas, manifestando a la vez emociones y sentimientos con palabras propias que permiten evaluar el nivel de comprensión alcanzado y desarrollar habilidades de escritura con objetividad.

Uso adecuado del lenguaje corporal: la postura del cuerpo debe ser seria, pero relajada e incluso se debe sonreír para que el interlocutor se sienta cómodo. No se puede pretender ser escuchados cuando la postura y el lenguaje no verbal son rígidos y solamente generan en el receptor un bloqueo y ganas de terminar rápido una conversación, ya que se siente que tiene alguien que lo está retardando.

Con frecuencia, se cree ser objetivos cerca de los mensajes visuales que enviamos, pero las cosas que se consideran importantes en la apariencia pueden pasar inadvertidas para las otras personas, mientras que la que rara vez se toma en cuenta, como expresiones faciales y el lenguaje corporal, estarán transmitiendo señales vitales que jamás se detiene a evaluar.

La comunicación oral solo se basa en un canal, porque el lenguaje hablado se transmite a través del sonido y lo captan nuestros oídos. La comunicación no verbal, puede ser captada por los cinco sentidos, dado que la mayor parte de la comunicación se basa en canales visuales y auditivos.

La comunicación no verbal, se debe distinguir entre los aspectos vocales y verbales de la comunicación. [...] un elemento vocal de la comunicación no verbal es el paralenguaje, que es la parte vocalizada pero no verbal de un mensaje hablado, como la velocidad del habla, el volumen y paso. Los elementos no vocales de la comunicación verbal incluyen el uso de símbolos tácitos para transmitir significado (Anderser A, 2012).

La esfera corporal, constituye una conducta que existe desde siempre en todo ser humano (Cáceres, 2010). Es un lenguaje pre-verbal, extra verbal y paralingüístico por medio del cual el ser humano se expresa a través de sí mismo, reuniendo en su cuerpo el mensaje y el canal, el contenido y la forma, pues él es cuerpo y no tiene cuerpo.

Con ello, es así, que el ser humano desarrolla habilidades o competencias comunicativas, que son todas las capacidades que las personas ponen en evidencia al momento de comunicarse de manera apropiada, denotando en el proceso un correcto uso de la lengua y la sabiduría necesaria para usarla.

En investigaciones previas, según Campino Muñoz et al., (2017) los contenidos y actividades que se desarrollan en asignaturas que implican la expresión y comunicación caporal, generan

cambios significativos en la integridad de la persona, logrando la comunicación a través de su propio cuerpo, conociéndose a sí mismo y a los demás.

Según los estudios realizados a estudiantes universitarios, menciona que estos aspectos están directamente relacionados con el desarrollo personal y la expresión corporal, siendo esta última una de las aristas principales en el ramo de la Expresión Lúdico Corporal [...] la educación a través del cuerpo y el movimiento, no se reprimen exclusivamente a aspectos perceptivos motrices, sino que implica otros de carácter expresivo, comunicativo, afectivo y cognitivo. Durante el transcurso los alumnos adquirieron mayor seguridad, quedando demostrado por el porcentaje de respuestas obtenidas.

Con ello, esto conlleva a entender que la finalidad del mismo es entender, comprender cualquier forma de comunicación, mediante el lenguaje verbal y no verbal, logrando mejoras en los aspectos sociales y personales.

En este sentido las universidades asumen un rol esencial en la preparación del estudiante, en el cual se fomenta la práctica de la expresión corporal desempeñando un papel primordial en el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes universitarios pues ello constituye un desafío para dotar con recursos que faciliten su labor como futuros comunicadores, por tal razón la apropiación de recursos procedimentales y el fortalecimiento de la motivación y la creatividad revisten gran importancia en el desarrollo de habilidades comunicativas para su desempeño profesional.

El lenguaje no verbal, que incluye gestos, posturas, movimientos y el uso del espacio, constituyen una parte integral de la comunicación humana. En el contexto de la educación superior, la capacidad de los estudiantes para comunicarse de manera efectiva a través de la expresión corporal puede tener un impacto significativo en su desempeño académico, la interacción con sus pares y los procesos de enseñanza-aprendizaje.

METODOLOGÍA

El presente documento investigativo es de carácter descriptivo, este corresponde a la descripción, registro, análisis e interpretación de lo que expresan los estudiantes del primer semestre de la carrera de comunicación de la Universidad Técnica de Babahoyo Ext. Quevedo, como población muestra del objeto de estudio. La temática de investigación se abordó mediante un enfoque mixto, se basa tanto en la tradición cuantitativa como en la cualitativa, [...] debe recopilarse, analizarse, integrarse y debatirse conjuntamente como parte de una vinculación de enfoques de investigación sistemáticos, empíricos y críticos (Savier Fernando, 2023), debido a nuestras dos variables, tanto la expresión corporal como desarrollo de las habilidades de comunicación que se relacionan entre sí.

La parte estadística de la investigación se admitió la cuantificación de los resultados y resolución de deducciones que se plantean para dirigir la investigación, con ello buscamos integrar la información para conseguir la comprensión más completa y enriquecedora; aquí se aplica la ficha de observación de habilidades de expresión corporal en escalas de medición cuantificables; esto busca explicar y predecir fenómenos a través de datos numéricos estandarizados, combinado con encuestas en línea a través de un cuestionario estructurado este proporciona información crucial sobre la participación de los estudiantes, aquí nuestra población se deriva a una muestra de tipo probabilística abarcando a 10 alumnos (6 hombre y 4 mujeres).

En la parte cualitativa, se utilizó la revisión de datos bibliográficos que de muestren la importancia de desarrollar la expresión corporal como una sinergia comunicativa estudiantil en el proceso de formación académica universitaria ante una profesionalización, con ello obtener una comprensión contextualizada mas clara y con profundidad de nuestro fenómeno de estudio, además de identificar qué tipo de formación les gustaría recibir para fortalecer las habilidades comunicativas de la expresión corporal.

En la tabulación de los datos se utilizaron herramientas como programas de Excel, este permitió destacar en porcentajes, los resultados que se obtuvieron de las preguntas que se han planteado a nuestro grupo focal de estudio.

RESULTADOS

Encuesta en línea dirigida a los estudiantes del primer semestre de la carrera de comunicación de la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, los resultados se analizan en dos secciones, una con 9 preguntas de respuestas concretas (SI o No), y la sección dos con una sola pregunta de opción múltiple, donde conoceremos cual es la perspectiva de los estudiantes.

Tabla 1 *Preguntas de encuesta*

ORDEN	PREGUNTAS	OPCIONES DE RESPUESTA	
		SI	NO
1	¿Conoce sobre los principios de la expresión corporal?	8	2
2	¿Consideras que la expresión corporal es un elemento clave en la comunicación efectiva de los estudiantes universitarios?	10	
3	¿Crees que los estudiantes universitarios reciben suficiente formación y práctica en el desarrollo de su expresión corporal?	6	4
4	¿Piensas que la mejora de la expresión corporal puede ayudar a los estudiantes universitarios a mejorar sus habilidades comunicacionales?	9	1
5	¿Consideras que los docentes universitarios deben dedicar más tiempo a trabajar la expresión corporal de sus estudiantes?	8	2
6	¿Crees que la falta de confianza en la propia expresión corporal puede limitar el desarrollo de las habilidades comunicacionales de los estudiantes universitarios?	9	1
7	¿Piensas que los estudiantes universitarios que dominan su expresión corporal tienen más facilidad para comunicarse de manera efectiva?	9	1
8	¿Consideras que la práctica de técnicas de expresión corporal debería ser parte integral del currículo universitario?	10	
9	¿Crees que el desarrollo de las habilidades comunicacionales a través de la expresión corporal puede mejorar el desempeño académico y profesional de los estudiantes universitarios?	9	1

Nota: Elaboración propia

Las preguntas están relacionadas con el conocimiento sobre técnicas de expresión y de que, si se aplican las técnicas en las aulas de clase, además de que si estas repercuten en sus habilidades comunicacionales. Se conoció que el 87% de los estudiantes dan una respuesta positiva a las preguntas relacionadas con la expresión corporal, mientras que el 13% deciden sobre la negatividad, este resultado nos da una perspectiva general del conocimiento que tiene los estudiantes del primer semestre de comunicación sobre nuestro planteamiento del problema.

Conocer sobre las técnicas de expresión corporal para desempeñarse en la vida es de suma importancia, pues atravesar por diferentes eventos sociales hacen que con la practica puedas potencias tus habilidades de expresión, siendo esta parte de la comunicación caporal, y ante desconocimientos y decadencia del proceso practica-aprendizaje, se desarrollen aspectos a potenciar la comunicación corporal, conociendo la evolución motriz, desarrollo perceptivo, capacidad de autonomía y seguridad en si mismo.

Para entender esta deficiencia de información en comunicación corporal, (Bernate & María Elisa, 2021)menciona que, es crucial trabajar para transformar la educación tradicional y converger en una formación contemporánea ante las practicas corporales, convirtiéndose en discursos privilegiados del cuerpo y conciencia kinestésica-corporal. Por ello se debe romper el paradigma o estereotipos de una comunicación corporal represiva.

Del mismo modo en la segunda sección del proceso de investigación al plantear una pregunta de opción múltiple con el propósito de conocer las opciones de propuestas de cómo obtener más conocimientos sobre la expresión corporal para el desarrollo de las habilidades comunicacionales se refleja lo siguiente.

Tabla 2 Pregunta 10 de opción múltiple

ORDEN	PREGUNTA	OPCIONES DE RESPUESTA						
		SEMINARIO	TALLER	CAPACITACIÓN	EXPOSICIONES	CURSOS	PONENCIA	TOTAL
10	¿Qué tipo de formación te gustaría recibir para fortalecer las habilidades comunicativas de la expresión corporal?	2	4	1		3		10

Nota: Elaboración propia

En esta pregunta, el 40% de los estudiantes optan por talleres de formación en habilidades comunicativas de expresión corporal, esto nos da un punto mas amplio para proponer un esquema de formación presencial para los estudiantes, con ello el 30% concuerdan que los cursos son transcendentales para fortalecer sus habilidades, el 20% desean participación en seminarios y el 10% mencionan que se fortalece mediante capacitaciones expresión corporal.

A través de las ponencias en talleres podemos presenciar las diferentes posturas que debe tomar una persona con ello brindar una comunicación no verbal – efectiva, los actos no verbales sustituyen a los verbales cuando hacemos un gesto y no decimos nada. Asu vez, un mensaje no verbal puede sustituir uno verbal. Para (Carnero-Sierra & Pérez de Amézaga, 2019) mencionan que, la Expresión Corporal es importantísimo, dado que es quien formula las bases del movimiento natural denominado más comúnmente como movimiento orgánico, en este punto el ser humano, en cuanto ser vivo, necesita comunicarse, concibiendo nuestro cuerpo como medio privilegiado de expresión.

Por otra parte, como secuencia de investigación al realizar las fichas de observación a cada uno de los estudiantes del primer semestre de la carrera de comunicación en el que se reflejara mediante tablas la sección de los ítems de observación, cabe recalcar antes de la presentación de las tablas la escala de calificación, como se muestra en la **Tabla 3**.

Tabla 3 Escala de calificación de la ficha de observación

1» Poco Adecuado /Necesita Mejorar	2» Mediamente Adecuado / En Proceso	3» Adecuado / Logrado	N» No Es Posible Observar
---	--	------------------------------	----------------------------------

Nota: Elaboración propia

En este contexto, podemos mostrar en partes seccionadas la ficha de observación donde se analizará las diferentes técnicas expresión corporal y las habilidades comunicativas que utiliza el estudiante como la kinésica; la postura corporal, los gestos, la expresión facial, la mirada y la sonrisa; la proxémica, manera como los seres humanos estructura y utilizan el espacio (Schmidt, 2013); la paralingüística, “se refiere a cómo se dice algo y no a qué se dice” (César, 2019), para la elaboración de su discurso, presentación oral, exposición, conversación y/o intervención pedagógica.

Para generalizar los resultados de la ficha de observación, se constituye los resultados generales de las 5 secciones observadas, con ello la frecuencia de los datos agrupados del resultado:

Tabla 4 Resultados generales

<i>Escala de calificación</i>	<i>f(x)</i>	<i>%</i>
<i>1» Poco adecuado /Necesita mejorar</i>	42	17%
<i>2» Mediamente adecuado / En proceso</i>	144	58%
<i>3» Adecuado / Logrado</i>	51	20%
<i>N» No es posible observar</i>	13	5%
<i>Total</i>	250	100%

Nota: Elaboración propia

Se estipula que el 58% de los estudiantes se encuentran en una escala 2 de la calificación de la ficha de observación, que estipula que están en proceso de formación de las habilidades y técnicas de la expresión corporal, mientras que el 17% de los observados necesitan mejorar,

además, el 5% siendo la cantidad mínima de estudiantes que fue imposible la observación de las técnicas y habilidades, sin embargo, el 20% de los estudiantes cumplen con las técnicas y habilidades de expresión corporal.

Sin embargo, los estudiantes dentro de cada observación manejaban un énfasis práctico en sus habilidades en la fluidez y entusiasmo por mejorar, como también las técnicas de expresión facial parte de las fortalezas que tienen los observados

DISCUSIÓN

El análisis de los resultados y la revisión bibliográfica nos da a entender que, el presente artículo, se puede observar que el estudio confirma el papel crucial de la expresión corporal en el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes universitarios. La investigación, llevada a cabo en la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, destaca que, si bien los estudiantes reconocen la importancia de estas habilidades, su nivel de dominio es limitado. Esta es una conclusión crítica, ya que la comunicación efectiva es esencial para resolver conflictos, mantener relaciones interpersonales saludables y expresar ideas de manera asertiva tanto en el ámbito académico como en el personal. Los resultados del estudio coinciden con la idea de que el lenguaje no verbal, que abarca gestos, posturas y movimientos, es una parte integral de la comunicación humana.

Los contenidos y actividades que se desarrollan en asignaturas que implican la expresión y comunicación corporal, generan cambios significativos en la integridad de la persona, logrando la comunicación a través de su propio cuerpo, conociéndose a sí mismo y a los demás, sin embargo, Campino Muñoz et al. Señalan que la expresión corporal es un lenguaje por medio del cual un individuo expresa sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos con su cuerpo, integrándolo de esta manera a los demás lenguajes expresivos. (2017)

Los hallazgos indican que la mayoría de los estudiantes (58%) se encuentran en un proceso de formación en habilidades y técnicas de expresión corporal, y una parte significativa (17%)

necesita mejorar. Esto sugiere una brecha en el enfoque educativo actual, un punto que se enfatiza con la preferencia del 40% de los estudiantes por talleres prácticos para mejorar sus habilidades. Este resultado apoya la idea de que la educación tradicional debe evolucionar hacia una formación contemporánea que incorpore prácticas corporales y kinestésicas. Un estudio anterior de Campino Muñoz et al. (2017) refuerza esto, señalando que las asignaturas que involucran la expresión y comunicación corporal generan cambios significativos en la integridad de la persona, fomentando el autoconocimiento y la comunicación a través del cuerpo.

La falta de confianza en la expresión corporal puede obstaculizar el desarrollo de habilidades comunicativas efectivas. La investigación también se alinea con la perspectiva de Patricia Stokoe, quien definió la expresión corporal como un lenguaje pre-verbal, extra-verbal y paralingüístico a través del cual el ser humano se expresa. El énfasis del estudio en la kinésica, las expresiones faciales, la postura, los gestos, la proxémica y la paralingüística como componentes clave de la comunicación no verbal es coherente con los marcos conceptuales establecidos en los estudios de comunicación. Por lo tanto, la incorporación de estas herramientas en el plan de estudios universitario se presenta como crucial para formar a la nueva generación de profesionales con técnicas e instrumentos de comunicación adecuados

CONCLUSIONES

El estudio muestra que, existe una relación significativa entre las habilidades de comunicación no verbal y las habilidades comunicativas generales de los estudiantes universitarios, aun que los estudiantes reconocen la importancia de estas habilidades, su nivel de dominio es limitado.

La falta de confianza en la expresión no verbal puede obstaculizar el desarrollo de habilidades de comunicación efectiva entre los estudiantes universitarios, algunos de ellos todavía están en el proceso de aprender las técnicas y habilidades, mientras que otros necesitan mejorar, si

bien la expresión corporal es fundamental, también es necesario desarrollar otras habilidades comunicativas como la claridad, la coherencia y la capacidad de adaptación a contexto.

Los estudiantes universitarios muestran una preferencia marcada por talleres prácticos como la forma ideal para adquirir estas habilidades de comunicación efectiva. Sin embargo, la forma mas practica seria implementar estas herramientas como parte de la malla curricular el el proceso de formación práctica – aprendizaje, con ello formar a la nueva generación de profesionales capacitados con buenas técnicas e instrumentos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anderser A, P. (2012). Comunicación No Verbal. En P. Andersen A, *Comunicación verbal: formas y funciones* (2 ed., Vol. 1, pág. 181). Illinois: Prensa Waveland. Obtenido de <https://2012books.lardbucket.org/pdfs/a-primer-on-communication-studies/s04-nonverbal-communication.pdf>
- BENGURÍA PUEBLA, S., MARTÍN ALARCÓN, B., VALDÉS LÓPEZ, M. V., PASCALE PASTELLIDES, & GÓMEZ COLMENAREJO, L. (2010). OBSERVACIÓN.
- Bernate, J. A., & María Elisa, A. U. (2021). *La expresión corporal como fenómeno dialógico desde la Corporeidad Body expression as a dialogical phenomenon from the Corporeity*. <http://orcid.org/0000-0002-5816-4310>
- Campino Muñoz, C. M., Carmona Villalobos, D. C., Carvajal Arriagada, J. L., & Reyno Freundt, A. M. (2017). Influencia De La Expresión Y Comunicación Corporal En Estudiantes Universitarios. *Revista Digital de Educación Física*, 8(47).
- Carnero-Sierra, S., & Pérez de Amézaga, A. M. (2019). La Expresión Corporal como forma de comunicación esencial. *HOLOS*, 5. <https://doi.org/10.15628/holos.2019.8477>
- Caceres, M. (2010). La expresion corporal, el gesto y el movimiento en al edad infantil. *Revista digital para profesionales de la enseñanza*, 9(1), 1-7. Obtenido de <https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7343.pdf>

- Crespo, J. M. A., Martín, M. M., & López, I. G. (2020). Influence of bodily expression in the development of socio-affective skills during secondary education. *Movimento*, 26, 1–19. <https://doi.org/10.22456/1982-8918.104634>
- Chamorro Pons, M. (26 de 02 de 2028). *Nuestro Blog quironsalud*. Obtenido de Espejo del alma: <https://www.quironsalud.com/blogs/es/espejo-alma/expresion-facial-lenguaje-alma>
- César, J. (2019). *Sin palabras: génesis y desarrollos de los estudios sobre la comunicación no verbal*. 1, 1–13.
- Cueto Vallverdú, Natalia. (2003). Representación e inferencia: el proceso de la interpretación / Natalia Cueto Vallverdú. Universidad de Oviedo.
- De Vito, J. A., & Hargie, O. (2017). *EL LIBRO DE COMUNICACION INTERPERSONAL*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Giani, C. (2024). Concepto. Recuperado el 21 de 06 de 2024, de <https://concepto.de/comunicacion-no-verbal/>
- Llanos Zuloaga, M. (2022). Observatorio Mujer UNIFE (OMU). Recuperado el 21 de 06 de 2024, de [https://omu.unife.edu.pe/historia-de-vida-patricia-stokoe/#:~:text=Patricia%20Stokoe%20\(1919%2D1996\),la%20provincia%20de%20Buenos%20Aires.](https://omu.unife.edu.pe/historia-de-vida-patricia-stokoe/#:~:text=Patricia%20Stokoe%20(1919%2D1996),la%20provincia%20de%20Buenos%20Aires.)
- Matilde, Y., Romero, Q., Margarita, F., Monzant, M., Del, Y., Torres Hernández, C., & Mendoza Monzant, F. M. (2014). COMUNICACIÓN EFECTIVA Y DESEMPEÑO LABORAL EN EDUCACIÓN BÁSICA. *Negotium*, 9(27), 22–33. www.revistanegotium.org.ve/núm27
- Mesa Boizán, R., Lahera Aguilera, M., & Rodríguez Rondón, O. E. (2020). Las habilidades comunicativas como habilidades pedagógicas profesionales: una mirada desde la Orientación Profesional. In Berges.
- PUCE. (21 de 06 de 2024). Centro de Educación Virtual. Obtenido de <https://puceapex.puce.edu.ec/web/cev/concepto-de-comunicacion-no-verbal/>

Savier Fernando, A. F. (2023). Los enfoques de investigación en las Ciencias Sociales.

Revista de Investigación En Ciencias Sociales, 3,8(REVISTA LATINOAMERICANA OGMIOS), 82–95. <https://doi.org/10.53595/rlo.v3.i8.084>

Schmidt, S. (2013). Proxémica y Comunicación Intercultural : La Comunicación no verbal en la enseñanza. *Bistream*.

UNIR. (04 de 10 de 2023). Obtenido de LA UNIVERSIDAD EN INTERNET:

<https://mexico.unir.net/noticias/educacion/escucha-activa/#:~:text=La%20escucha%20activa%20significa%20escuchar,mensaje%20que%20nos%20est%C3%A1n%20trasladando>.